

**СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ
ЯЗЫКУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ “ФИЗИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ” ВУЗОВ
УЗБЕКИСТАНА**

Т.Ю. Абзаиров

*преподаватель кафедры русского языка и литературы Термезского государственного
педагогического института*

Термез, Узбекистан

abzairov@terdpi.uz

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14565034>

***Аннотация.** Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей словесных методов обучения. Как мы знаем, методы стимулируют учащихся к активной познавательной деятельности. Они обеспечивают высшую культуру слухового воспитания и мышления. Благодаря обучению развивается чтение, устная и письменная речь. Человек учится анализировать, синтезировать, конкретизировать, противопоставлять, рассуждать и делать выводы.*

***Ключевые слова:** компонент, техника, слово, рассказ, объяснение, лекция, беседа, дисциплина, профессиональное мастерство.*

Метод (от греч. слова *metodos* – буквально путь к чему-либо) означает способ достижения цели, определенным образом упорядоченную деятельность. Методом обучения называют способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, деятельности, направленной на решение задач образования, воспитания и развития в процессе обучения. Методы обучения являются одним из важнейших компонентов учебного процесса. Без соответствующих методов деятельности невозможно реализовать цели и задачи обучения, достичь усвоения учащимися определенного содержания учебного материала.

Словесные методы обучения – это популярная группа техник, используемых на практике педагогами. Ее применяют во всех вузовских дисциплинах и на любой ступени образования. Источником получения знаний выступает слово. Оно бывает устным или письменным.

Методы стимулируют учащихся к активной познавательной деятельности. Они обеспечивают высшую культуру слухового воспитания и мышления. Благодаря обучению развивается чтение, устная и письменная речи. Человек учится анализировать, синтезировать, конкретизировать, противопоставлять, рассуждать и делать выводы.

Популярные методы:

- Рассказ и объяснение;
- Беседа и дискуссия;

- Лекция;
- Работа с книгой.

Описанные способы используются при формировании у студента теоретических и практических знаний. Ими поддерживается вербальный обмен информацией между преподавателем и студентами. Знакомство с материалом проводится зачастую в готовой форме, поэтому меньше разбираются проблемные задачи, выполняются творческие задания и минимальное прививание ребенку познавательной самостоятельности и инициативности.

К словесным методам обучения относятся рассказ, лекция, беседа и др. В процессе их применения учитель посредством слова излагает, объясняет учебный материал, а ученики посредством слушания, запоминания и осмысливания активно его воспринимают и усваивают.

Рассказ. Метод рассказа – это устное изложение материала, содержащегося в учебнике. Этот способ встречается во всех классах школы. Изменяется лишь характер, объем и длительность повествования.

В зависимости от целей выделяют рассказ-выступление, рассказ-изложение и рассказ-заключение. Первый вид – это подготовка учащихся к восприятию нового материала. Второй – это полноценное раскрытие темы, а третий – выводы и обобщения. Для изложения информации в форме рассказа слова учителя должны соответствовать нескольким требованиям. В тексте должны быть только точные факты, ясные и убедительные примеры, относящиеся к теме. Также нужно подавать рассказ логично, выделяя основные положения, идеи, концентрировать внимание аудитории на этих моментах.

Рассказ-заключение обычно проводится в конце занятия. Преподаватель в нем резюмирует главные мысли, делает выводы и обобщения, дает задания для дальнейшей самостоятельной работы по этой теме. В ходе применения метода рассказа используются такие методические приемы, как: изложение информации, активизация внимания, приемы ускорения запоминания (мнемонические, ассоциативные и др.), логические приемы сравнения, сопоставления, выделения главного, резюмирования. Условиями эффективного применения рассказа является тщательное продумывание плана, выбор наиболее рациональной последовательности раскрытия темы, удачный подбор примеров и иллюстраций, поддержание должного эмоционального тона изложения.

Словесный метод объяснение – это толкование закономерностей, качество объекта, раскрытие фактов, выведение законов и приемов действия, презентация опыта. Этот способ зачастую используют при изучении

теоретического материала, решении задач и теорем, при раскрытии интригующих моментов в явлениях природы и социальной жизни.

Учителю нужно формулировать цели и задачи, ставить четкие вопросы для дальнейшего раскрытия. Чтобы привлечь внимание детей к наблюдению за явлениями, излагать материал стоит последовательно и относительно медленно. Если есть демонстрация примеров, то ее стоит совмещать с детальными объяснениями, для устранения возможных неточностей, вопросов и недопонимания.

Дискуссия – это способ обучения, похожий на предыдущий, но тут главная цель – стимулировать интерес. Учащихся «втягивают» в обсуждение проблемы. Метод побуждает слушателей к осмыслению информации и объяснению своей позиции.

Дискуссионные методы – вид групповых методов активного обучения, основанных на общении или организационной коммуникации участников в процессе решения ими учебных задач. Синонимы к слову «дискуссия» – спор, дебаты, диспут, полемика, прения, обсуждение, обмен мнениями, беседа. Все названные понятия характеризуют дискуссию как форму общения. В педагогическом смысле – это метод организации учебного процесса с применением группового рассмотрения исследования, публичного обсуждения проблем, спорных вопросов, аргументированного высказывания мнений учащимися. Дискуссии относятся к наиболее широко известным в истории педагогики методам обучения. Еще во времена античности их успешно применяли в гимназиях и академиях Древней Греции для подготовки молодых людей. Знаменитая фраза «В спорах рождается истина» относится к дискуссионным методам. Исследования показали, что групповая дискуссия повышает мотивацию участников в решение обсуждаемых проблем. Дальнейшее изучение механизмов групповой дискуссии показало целесообразность ее применения для активизации межличностных процессов в творческой, управленческой, учебной и других видах деятельности.

В педагогической практике дискуссия все активнее используется как метод развития критического мышления учащихся, формирования коммуникативной и дискуссионной культуры, стимулирования активности и инициативности учащихся. В процессе обсуждения глобальных и лично-значимых проблем происходит формирование ценностных ориентиров.

Основными характеристиками учебной дискуссии являются: актуальность, проблемность, противоречивость.

В основу любой дискуссии положена проблема, выбор которой определяется актуальностью, злободневностью с одной стороны, и удобством и уместностью для учебного процесса, с другой. Поэтому основными ориентирами при выборе темы должны стать:

- соответствие темы (проблемы) дидактическим задачам;
- значение, своевременность, значимость для всех членов общества;
- подготовленность (моральная, эмоциональная, психологическая, знаниевая) участников дискуссии.

Лекция – это словесная методика, отличающаяся от других жесткой структурой, логичным изложением материала, избытком информации, систематичностью. На вузовских лекциях описываются трудные системы, объекты, явления, процессы, обсуждаемые на фоне причинно-следственных связей. Из-за сложности подачи ее рекомендуется использовать только на средних курсах.

Чтобы правильно подать материал преподавателю нужно проработать такие моменты:

- Создать детальный проект лекции;
- Ознакомить слушателей с темой, целями и задачи;
- Последовательно изложить информацию;
- Сделать краткие выводы после каждого пункта;
- Связывать части монолога;
- Эмоционально излагать проблемы;
- Приводить примеры, сравнения, факты;
- Работать с аудиторией;
- Регулировать темп изложения.

Главным методом эффективного обучения считается работа с учебником. В книге материал преподносится безошибочно и структурировано. Обучающий может много раз прорабатывать предложенную информацию в удобном темпе и формате. Задача учебных материалов обучить, развить, воспитать, побудить и контролировать процесс обучения.

Работа с книгой не должна рассматриваться как чисто самостоятельный метод, а может обеспечивать высокие результаты обучения, развития и воспитания только в сочетании с другими методами. В отборе книг для учебного процесса приоритетное положение, видимо, следует отдать методическим советам учителей по предметам, учителям-практикам.

Обучающий может и сам изучать книгу. В зависимости от задания преподавателя, с учебниками работают в нескольких форматах: аудитория

знакомится со структурой, просматривает главы, читает отдельные отрывки, отвечает на вопросы, исследует материал, решает задачи или заучивает материал. Обучение на книгах формирует у учащихся потребность к чтению.

На практике используются две методики работы с учебниками: на занятии; дома.

Работа с книгой – это, пожалуй, основной метод обучения как в школе, так и в послешкольный период обучения или самообразования. Исходя из того, что структура процесса усвоения знаний включает: восприятие, понимание, осмысление, обобщение, закрепление, применение – педагоги-практики и теоретики приходят к мнению о том, что в результате включенности учащихся в разнообразные виды познавательной деятельности и многократного обращения к книге при изучении нового материала, выполнении самостоятельных, лабораторных, контрольных и других работ, закреплении изученного, повторении, постановке и поиске ответов на вопросы, работе с книгой дома, развивается мышление, все его виды и типы, совершенствуются важнейшие характеристики ума.

Живое общение студентов, которое характерно для речевых методов, оказывает большое воспитательное воздействие – оно возбуждает чувства, вызывает определенное отношение к содержанию формируемых знаний. Основные словесные методы, используемые в обучении, позволяют передавать информацию, ставить учебную задачу, указывать пути ее решения.

Внедрение словесных методов обучения обеспечит решение проблем, связанных с формированием компетенций обучающихся, обеспечит развитие их способностей для жизни в современном обществе и творческую самореализацию, они станут более уверенными, способными выразить и отстаивать свое мнение. Словесные методы обучения в педагогике играют незаменимую роль, поскольку информация воспринимается и преподносится через слово.

К каждому словесному методу нужно уметь подбирать необходимые приемы. В противном случае не все учащиеся могут быть привлечены к работе. Это не единственный недостаток. К минусам относят и тот факт, что на реализацию данных методов уходит много времени, при этом в определенных случаях в работу могут быть вовлечены не все обучающиеся.

Литература

1. Педагогика. / Под ред. Ю.К. Бабанского. – https://elib.buxdupi.uz/books/pedagogic_sbabanskiy.pdf.
2. Шигаев М.А. Дискуссия как метод обучения. – <https://nsportal.ru/npo-spo/metallurgiya-mashinostroenie-i-aterialoobrabotka/library/2019/02/22/diskussiya-kak-metod>.
3. Abzairov T.Yu. (2023). Formation of a linguistic personality in the conditions of a modern university. Eurasian journal of academic research, 3(6), 197–203. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8059585>
4. Abzairov T.Yu. (2023). Dynamics of the levels of Russian language proficiency of students of non-linguistic faculties of pedagogical universities in uzbekistan. Eurasian journal of academic research, 3(6), 182–188. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8059434>.
5. Абзаиров Т.Ю., Чориева М.Т. (2024). Лингвометодические и культурологические особенности преподавания русского языка как иностранного. World Scientific Research Journal, 23(2), 93–105. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/3020>.